

UNABI (ZIZIPHUS) CHELONJIYDA YETISHTIRISH VA MEVASINING XUSUSIYATLARI

Raxmonova Xursheda Qurbonboyevna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Agrobiotexnologiyalar va
oziq-ovqat xavfsizligi instituti qishloq xo'jalik fanlari falsafa doktori.

Samatova O'g'iloy Abdunabi qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Agrobiotexnologiyalar va
oziq-ovqat xavfsizligi instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629464>

Annotatsiya: Ushbu maqolada unabi(ziziphus)chelonjiyda bog'larini tashkil qilish,dunyo mevachiligida unabi ko'chatlarini yetishtirish,yalpi hosil miqdorini oshirishimiz hamda chelonjiyda o'simligidan tayyorlanadigan preparatlar va damlamalarining inson organizmidagi har xil kasalliklarning oldini olish, ularning qo'llanilishi va tasirini o'rganib yo'lga qo'yishdan iborat.

Аннотация: Цель данной статьи — создание садов зизифуса (унаби), выращивание саженцев зизифуса в мировом плодоводстве, увеличение общего урожая, а также изучение применения и эффективности препаратов и настоек, изготовленных из растения зизифус, для профилактики различных заболеваний человека.

Annotation: The purpose of this article is to create jujube gardens (jujube), grow jujube seedlings in global fruit growing, increase the overall yield, and study the use and effectiveness of preparations and tinctures made from the jujube plant for the prevention of various human diseases.

Kalit so'zlar: unabi chelonjiyda (ziziphus)turkum, barg, gul, meva, vitaminlar, ildiz, namsevarlik, qirg'oqchilik, sovuqqa chidamli, dorivor.

Ключевые слова: Семейство зизифус (Unabi), листья, цветы, плоды, витамины, корни, влаголюбивое, прибрежное, морозостойкое, лекарственное.

Keywords: Ziziphus family (Unabi), leaves, flowers, fruits, vitamins, roots, moisture-loving, coastal, frost-resistant, medicinal.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60_son farmoni bilan tasdiqlangan 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qaqdrini ulug'lash va faol mahalla yili" da amalga oshirishga oid Davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash shuningdek qishloq xo'jaligi ekinlari urug'chilik va ko'chatchilik soxasida ilg'or xalqaro tajriba va ilmiy asoslangan zamonaviy resusr tejaydigan va innovatsion texnologiyalarni qo'llash duragaylarni yaratish intensiv sog'lo, ko'chatlar yetishtirish nav mualliflari hamda ilmiy tadqiqot institutlari (nav orginatorlari) huquqiy himoya qilish va rag'batlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarini sifatli urug'liklar va ko'chatlar bilan barqaror ta'minlash tizimini yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi qaror qiladi.

Quyidagilar:

2023-2026-O'zbekiston Respublikasida urug'chilik va ko'chat yetishtirishni rivojlantirish milliy dasturi (keying o'rinlarda -Milliy dastur birinchi ilovalarga muvofiq 2023-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasida urug'chilik va ko'chat yetishtirishni rivojlantirish Milliy dasturini amalga oshirish natijasida erishilgan parametrlar ikkinchi ilovaga muvofiq tasdiqlangan.

Chelonjiyda, unabi, Xitoy xurmosi (ziziphus-Mill)-Jumurtdoshlar oilasi ziziphus turkumiga mansub daraxt yoki buta; ekiladigan meva daraxti. Osiyo, Afrika, Shimoliy Amerika, Avstraliyaning tropic va subtropik mintaqalarida o'sadigan 50 dan ortiq turi malum Jumladan, O'rta osiyoning tog'li hududlarida mayda mevali yovvoyi turi o'sadi.

O'zbekiston sharoitida chelonjiydoshlar dengiz sathidan 1000-1500ming metr balanglikdagi shag'anli Janubiy va Janubi Sahrqiy yonbag'irlarda tarqalagan.Chelonjiyda 100 yil va undan ham ko'p yashaydi.4-5 yoshidan to 40-50 yoshigacha yaxshi hosil beradi so'ng hosildorligi kamaya boradi.Xitoy chelonjiydasi (unabi;ziziphus; jujube; mill) madaniylashtirilgan. Yaponiya, Xitoy, Pokiston, O'zbekiston, Afg'oniston, Tojigiston, Turkmanistonda ekiladi. Daraxt balandligi 8-12 metrga yetadi.Tanasining yo'g'onligi 40-60 sm (ba'zan 4 metrli holida o'sadi).

Bargi: Tuxumsimon, yaltiroq, chetlari mayda arra tishli bo'lib ketma-ket joylashadi.

Gullari: Mayda, ko'kimtir, sarg'ish gul qismlari 5 tadan bo'ladi.

Mevasi: Mevasining usti qizil, qizg'ish, jiydaga o'xshash noksimon, dumaloq, cho'zinchoq shakillarda bo'lib shirali, danakchali, donakchalari sarg'ishdir.

Shoxlanishi: Simpadiyal, yon va tepaga o'sib rivojlanadi.Yangi navdalarining rangi qizg'ish, ko'p yillik novdalarining rangi oqish-kulrang bo'ladi.Daraxtning novdalari erta bahorda kesilib shakil beriladi.Tanasidan chiqqan novdalarining usti kesilib hosil beradigan novdalari qoldiriladi. Kesilib shakil berilganda daraxtning shox-shabbasi orasida yaxshi havo aylanadigan qilib shakil berish lozimdir.

Ildizi:Ildizi baquvvat,O'q ildizi chuqur joylashgan yon tomonga yaxshi o'sib rivojlangan bo'ladi.Ildizidan bachkilaydi may oxiri-iyun boshlarida gullaydi gullashi 30-35 kun davom etadi:guli hushbo'y, ikkijinsli, mayda sarg'imtir, ko'kish.O'zidan va chettan changlanadi.Mevasi 26-32 gr , uzunligi 3-3.5 sm noksimon, tuxumsimon, qizg'ish, jigarrang, yaltiroq, po'sti yaltiroq sentabir oxirida pishadi.Eti och yashil oq shirin.

Chelonjiyda namsevar qirg'oqchil va sovuqqa chidamli bahorgi qora sovuqdan zararlanmaydi. Ko'chati o'qazilgach 2-4 yilda hosilga kiradi.18-20 yoshida bir tup daraxti 40-45 kg meva beradi. Hosildorligi 150-200 s\ga yetadi .Qalamcha payvantlash yo'li bilan hamda urug'idan ko'paytiriladi.Mevasi yengilligidan yeyiladi, quritiladi. Kampot, murabbo, tarkibida 19-20foiz oqsil, 1.73 foiz kul moddasi, 500-523 foiz C va R,A vitaminlari ildizi, bargi va po'tlog'dan 4-9.5 foiz oshlovchi modda bor.O'zbekistonning barcha viloyatlarida 1967- yilda Xitoy va 1934-yilda Kaliforniyada AQSH dan keltirilgan .TanYansazo, Usenxun navlari ekiladi.Zararkunanda va kasalliklarga chidamli, mevasiga chelon pashshasi katta zarar yetkazadi. Kurash choralari qo'llanilganda chelon pashshasi mevaning 90-95 foizi ni zararlaydi.Bizning iqlimga eng mos keluvchi navi bu Samarqandiskiy 56 navi Bu Samarqand viloyatida akademik Mahmud Mirzayev nimodagi bo'dorchilik ilmiy tadqiqot institutida olimlar tomonidan yaratilgan nav hisoblanadi.Kitayskiy 60 va Koktadelni navlari ham bizning respublikamizda yetishtiriladi. Chelonjiyda bog'larini tashkil qilishda kochatni yetishtirishga alohida etibor qaratishimiz lozim. Asosan chelonjiyda urug'laridan yana ildiz bachkilaridan payvdlash yoli bilan kokartiriladigan osimlik hisoblanadi.Chelonjiyda urug'lari strefikatsiyadan o'tmagan bo'lsa oktyabir oyi oxirining noyabir oyining boshida ekiladi: Stratefikatsiya qilingan urug'lari erta bahorda ekish ishlari amalga oshiriladi.Bu urug'larni stretifikatsiya yani terim davrini otkazish urug'larini toliq osib chiqishi va ularni bexato unib chiqishiga xizmat qiladi. Respublikamiz sharoitida chelonjiyda urug'lari markaziy mintaqalarda

fevral oyini oxiri mart oyining boshidan ekikladigan bolsa shimoliy mintaqalarda esa ular mart oyining oxiri aprel oyining oxirida ekish ishlari amalga oshiriladi. Chelonjiyda uruglari katta kichikligiga qarab turli xil chuqurlikda ekiladi yirik urugli chelonjiyda uruglari 3-3.5 sm chuqurlikda mayda uruglari esa 2-2.5 sm chuqurlikda ekiladi. Kuzgi muddatlarda ekilgan uruglar bahorda ekilgan uruglarga nisbatan sal chuqurroq ekiladi. Chunki qishning sivoq kunlarida sovuqdan zararlanishini oldini olish maqsadida chuqurroq ekiladi. Bahorda esa ular Zarar korishi kuzatilmaydi. Chelonjiyda uruglarini ekish normasi uruglarni katta kichikligi va unuvchanligiga qarab amalga oshiriladi. Bunda kochatzorni 1 gektar maydoniga 80kg dan 100kg gacha urugning mayda yoki kattaligiga qarab 90yoki 100 kg mayda urug bolsa 120-150 kgni tashkil qiladi. Uruglar lenta usulida oralaridagi masofani 70-80 sm qilib ekiladi va bunda urugni yaxshi unub chiqishi uchun sugoriladi. Bir yil davomida chelonjiyda ko'chatlari 8-10 marta sug'oriladi may iyun oyida 2 martadan iyun oyida uch marotaba avgustda esa ikki marta sug'oriladi. Qator oralariga 3-4 marotaba 10-12 sm chuqurlikda kultivatsiya qilib chiqiladi.

Oziqlanishi. Chelonjiyda ko'chatlarini o'g'itlarini qo'llash bir gektariga sof holda 20-25 kg fosfor 15-20kg kali ug'itlari beriladi.

Chelonjiydani urug'idan ko'paytirilganda payvandlash ishlari amalga oshiriladi ya'ni bu payvandtaglarni ko'paytirish nihollarni ko'paytirish bo'limida chelonjiyda nihollarini hosil qilib ko'chatzorni birinchi darajada 70-80-90sm da o'simlikni orasi 30-35 sm dan qilib ekib chiqiladi va ularni payvand qilish ishlari amalga oshiriladi

Bizni Respublikamizda chelonjiydani payvand qilishni eng yaxshi muddati may oyida bo'lib may oyida kurtak payvand qilishi ishlari amalga oshiriladi. Chelonjiyda bog'larini tashkel etishimizda avvalambor ularni ekish sxemalariga etibor qaratishimiz zarur buladi. Qatorlar orasi 4x4sxemada ekiladi 1ga maydonga 1400-1600dona ko'chat sarflanadi. Chelonjiyda 5x4.6x4 sxemalar ham katta bog'lar yaratishda ishlatiladi.

Chelonjiyda bog'larini sug'orishda asosan ko'chat o'tkazilgandan keyin dastlabki 2-3 yilida o'suv davrida sug'oriladi. Sizot suvlari chuqur joylashgan yerlarda 5-6 marotaba sug'orish amalga oshiriladi. Yosh bog'larda va chelonjiydani 1ga maydonga 500m/kub miqdorda suv sarflanadi.

O'G'ITLASH ;o'g'itlashda chelonjiyda bog'larida daraxt xosiliga kirgincha har yili gektariga sof modda hisobida 60-80kg azot ;40-50kg fosfor va 30-40kg kaliy o'g'itlari berilib turilishi kerak. Hosil beradigan daraxtlar tagiga har yili hosil miqdoriga qarab yilda bir marotabadan 20-30tonna organic o'g'itlar gung ;compost solib turish kerak buladi.

TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI;

Tibbiyotda shamollashga qarshi ;immunetetni oshiruvchi ;qonni suyultiruvchi ;nerv sestemasini ;tinchlantiruvchi ;yurak qon tomir kasalliklarini ayniqsa qon tarkibidagi xolesteren moddasini kamaytirish uchun foydali. Unabi mevasidagi vitaminlar miqdori limon va apelsinga qaraganda 10-15barobar ko'pdir bu dorivorlik xususiyati balki mevali o'simlik sifatida xam alohida etiborga molik shu sababli ko'pgina davlatlarda uning yirik mevali serhosil navlari yaratilgan. Abu ALI IBN SINO ham chelonjiydani ko'krak ogrigiga opka buyrak siydik pufagi kasalliklarini davolash uchun ishlatgan. Shuningdek umumiy quvvatsizlik, ich ketishi, qon ketadigan kasalliklarga ham chelonjiydani buyurgan.

Chelonjiyda mevasidan tayyorkabadigan damlama bugungi kunda ham xalq tabobatida ko'krak og'rig'i va yo'talda ko'krakni yumshatmoqchi, balg'am ko'chiruvchi, yo'tal qondiruvchi dori sifatida kamqonlik, astma, chechak, ich ketishi, isitma, jigar, buyrak, va qovuq kasalliklarini

davolash xatta og'riq qoldiruvchi, qon bosimini pasaytiruvchi va peshob xaydovchi vosita sifatida qo'llaniladi.

- Koreya olimi Chxve Txesop o'tkazgan tadqiqotlarida chelonjiydaning ko'zgi barglari qaynatnmsini ichib davolangan gepertoniya kasalligidan aziyyat chekkan 63 kishidan 27 tasi (42%)to'liq tuzalgani 29tasi (46%) sog'lig'i yaxshilangan Akupunktura bilan birgalikdagi chelonjiyda mevasi (7g), shirinmiya ildizi (6g) bug'doyning po'stlog'isiz doni (50g) yormasini qaynatib 10-15 kun davomida sutkada 2 marta iste'mol qilinganda 25t qon bosimi yuqori bo'lgan kasallardan 22 tasi tuzalgan, qolgan 3 tasining sog'lig'i ijobiy tomonga o'zgargan .Oxirgi yig'malarda bug'doyni, arpa doniga almashtirilganida oziqaviy qo'shimchalarning antisevrotik tinchlantiruvchi va stresni cheklovchi ta'siri kuchaygan

Xulosa

Unabi chilonjiyda ziziphus turkumini urug'iidan barqaror standart talablariga mos keladigan qilib yetishtirish va ularni payvandtak qilingan oliy navlarini ko'paytirishdan iborat. Unabi chilonjiyda o'simligidan tayorlanadigan preparatlar va darmonlarni inson organizmidagi har xil kasalliklarning oldini olish, uning qo'llanilishi va ta'sirini o'rganib yo'lga quyish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Xolmirzayev B.X Umrzoqov E.U Xolmirzayeva L.B Unabi (ziziphus jujuba Mill) monografiya. Samarqand, 2021.Sam DCHTI.
2. Ad.Toshmatov. L. Chilonjiyda, T.1962 Pomologiya Uzbekistana, T 1983,
3. Ahmeydov U.A, Xolmatov H.H. chilonjiyda dorivor o'simlik. T 1993.